

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO
POR UNOS AFICIONADOS.

81

FLOR QUERIDA. CANCION.

I.

Ya pasaron los dias alegres
Que á mi suerte ampararon amores,
Y Cupido sembraba de flores
El pensil que empezaba á gozar;
Y esas flores que loco creia
Que jamás las veria marchitas,
Al soplar cierzo vil, cual malditas
Una á una las vi deshojar.

II.

Se salvó la mi flor predilecta
Que ostentaba modesta corola,
Pues amor con destreza cogióla
Y en mi pecho leal la posó.
Esa flor es mi cara Pepita,
Tan modesta á la par que sencilla
Que al igual de la tierna avecilla
Nunca dolo en su amor albergó.

III.

Peregrino su rostro, rosadas
 Sus mejillas, ardientes y hermosas;
 En sus lábios corolas de rosas
 Ostentaba y el bello carmin.

En mis sueños tranquilos, radiante
 Vila siempre cruzar y esplendente;
 Y en insólito amor, en mi mente,
 La forjaba de Dios querubin.

IV.

¿No recuerdas, Pepita, los días
 Que en la vasta y umbrosa pradera
 Cuando el Mayo en feliz primavera
 Presta al campo encantado verdor?

¿Y al gozar del balsamado ambiente
 Por la flor campesina impregnado,
 Cuán risueña y gentil á mi lado
 Me juraste ser dueño en tu amor?

V.

¡Oh, Pepita! jamás transitorio
 Fuè el afecto que puro juraste;
 Siempre firme, tan solo anhelaste
 La promesa de amante cumplir.

Y así humilde y amante rendido
 Yo te ofrezco mi alma y mi vida,
 Pues serás para mí, *flor querida*,
 La que endulces mi amargo existir.

A. C.

82

LA MASCARILLA.

CANCION.

I.

Aquí está la mascarilla
 con su dominó y su chal,
 que de bailar cansadita,
 viene un rato á reposar.

En el baile, en el paseo,
 á caballo, en coche, á pié,
 todo el mundo, el apelo
 me está dando, ya se vé.

Mas yo miro
 del chiquillo
 si el bolsillo
 es templá.

Y á no estarlo
 digo airosa:
 á otra moza,
 camará.

II.

Soy reina del coquetismo,
 y amante de zascandiles;
 los pisaverdes, á miles,
 acuden á mi taller.

Y en el baile, en el paseo, etc.

III.

Las mujeres me detestan
 porque los hombres me quieren,
 y por mas que ellas no quieran
 siempre yo he de decir:

Que en el baile, en el paseo, etc.

IV.

Cubre con la mascarilla
 su rostro la mujer fea,
 mas yo quiero que me vea
 el mundo, y me oiga decir:

Que en el baile, en el paseo, etc.

E. S.

LO PINXO DE PLATXA.

83

I.

Una vida regalada
Com la que passo, fills meus,
No la tenen los marquesos,
Ni'ls mes rics, ni'ls bons hereus:
Aixó sí, ni tingut broncas,
No m' han surtit totes bé,
Pero he picat mes mandongus
Que soles un sabaté.

Desgraciat es l' homa
Que ab mí se embolica,
No se n' ha adonat
Que aquet poll li pica;
De pinxo mes terne
No n' ha agut ni haurá,
Puch di que 'l beseju
Al que me la fá:

II.

Vaitx quedá sens pare y mare,
Lo meu negoci ba sé
Majordom de traurer barcas
Y escribent del bon papé.
Y fenme ab las millós plomas
Que corren per aquet plá,
Crech jo que de aquet ofici
Cap mes com jo an surtirá.

Jo soch una ploma
De pavo reyal,
Pero tinch un geni
Que á ningú faix mal;
Pero si algú m' busca
Y m' ribi enfadá,
Li ensenyo la estella
Y may mes menja pá.

III.

Un dia estanme á la platxa
 En una astora sentat,
 En veitx vení un pobre cundú
 Ab una jeva al costat,
 M' aixecu y me posu á puesto
 Ahont habia de passá,
 El suldat men vá fé l' home,
 ¡Ay pobrel la vá pagá.

Me atracu y l' agarru
 Pel coll y pitrera,
 Ell tot retxi flat
 Sem salla la teya;
 Pot sé ell es pensaba
 Que yo era algún vell,
 Tiru de parriure
 Rascantli la pell.

IV.

Una nit sellán de un burla
 Una bronca vaix tení,
 Men van sorti set arondus,
 Jo no estava per rañi,
 Y fills meus, ¡justament era
 Un dia que estava petí
 Nos penseu que com á cabras
 Als vaitx fé corre tot set.

Un de ells vá fé l' home
 Volguenme menjá,
 Vaitx tení un punt tonto
 Y am vá pessigá,
 Veitx vení la gura,
 Saltu sobre seu,
 Y ab menos de un credu
 Va aná á sopá ab Déu.

V.

Soch perseguit de la gura,
 Repós nom dona un moment,
 Tan sols ne veitx un que passí
 No crech que m' afani l' vent,
 Tot seguit buscu un rebañu
 Per poderme esburiñá
 Porque mólt temps há que anturba
 Que am voldrian estará.

Si per cas me están
 Be men puch ben riure,
 Que allá ahont seré jo
 Be crech pude viure;
 De pinxo mes terne
 No ni haurá cap més,
 Si abaró m' xivelan.
 Per cobrá 'ls calés.

P. A.

LO PINXO DE PLATXA

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nova, 13, tienda.

Barcelona.—Imprenta de Narciso Ramirez y Comp.^a, pasaje de Escudillers, 4.